

**INGLIZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O'RGANUVCHI(EFL)
TALABALARNING YOZMA MANBALARNI O'QIB TUSHUNISHIDA
NEYRO-LINGVISTIKANING O'RNI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197040>

Sodiqova Gulxayo Ibroximjon qizi

Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi Shahrısabz davlat pedagogika institute

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tilida berilgan matnlarni o'qib tushunishda neyrolingvistikaning o'rni va uning an'anaviy matni o'qish strategiyalaridan farqlari va talabalarning roman yoki hikoyalar o'qish jarayonida o'zlarining yondashuviga asosan matni o'qish strategiyalaridan foydalanganda erishishi mumkin bo'lga natijalar tahlil qilinadi.*

Abstract: *This article examines the role of neurolinguistics in the reading comprehension of texts presented in English and its differences from traditional text reading strategies, and the possible results which students can achieve when using text reading strategies based on their approach while reading novels or stories.*

Аннотация: *В этой статье рассматривается роль нейролингвистики в понимании прочитанного текста, представленного на английском языке, и ее отличия от традиционных стратегий чтения текста, а также возможные результаты, которых учащиеся могут достичь при использовании стратегий чтения текста, основанных на их подходе, при чтении романов или рассказов.*

Kalit so'zlar: *yozma matnlar, o'qib tushunish, neyrolingvistika, matni o'qish strategiyalari, eksperimental va an'anaviy guruhlar, o'rganuvchilar turlari.*

Key words: *written texts, reading comprehension, neuro-linguistics, reading strategies, experimental and traditional groups, types of learners.*

Ключевые слова: *письменные тексты, понимание прочитанного, нейролингвистика, стратегии чтения, экспериментальные и традиционные группы, типы учащихся.*

Xorijiy tilni o'rganishda o'qib tushunish talabalar uchun eng muhim til ko'nikmalaridan biridir. Shubha yo'qki, universitet talabalariga taqdim etiladigan aksariyat materiallar yozma matn shaklida bo'ladi va berilgan materialni yetarli darajada o'qish va uni tushunish qobiliyatiga ega bo'lgan talabalar qiyin matnlarni ham o'qib tushunib va unga doir berilgan topshiriqlarni osonlik bilan bajarishlari mumkin.

Neyrolinvestika xorijiy tilni o'rganishda nafaqat tildan foydalanishni o'z ichiga oladi balki bu soha xulq-atvor va strategik fikrlashga ham e'tibor qaratadi. Strategik fikrlash, xulq-atvor va tilning birgalikdagi kombinatsiyasi, faqat tilga e'tibor qaratish bilan xorijiy tilni o'rganishga solishtirganda ko'proq samara berishi yaqin yillar ichida olib borilgan tadqiqotlar bilan isbotlanib kelinmoqda. Natijada, talabalar berilgan vazifaga chuqur yondashgan holda topshiriqlarni bajarishlari mumkin.

O'qib tushunish "yozma matn bilan o'zaro aloqa o'rnatish orqali bir vaqtning o'zida ma'no chiqarish va uni qurish jarayoni" deb ta'riflanadi. O'qib tushunish uchun uchta element taqdim etiladi: 1) Tushunayotgan o'quvchi, 2) tushunish kerak bo'lgan matn, 3) tushunish qismi bo'lgan faoliyat". Shuningdek, o'qib tushunish kognitiv, lingvistik va madaniy faoliyat ekanligini ta'kidlaniladi. Berns, Roe va Ross (1999) fikriga ko'ra, o'quvchilar yozuvchining xabarini tushunish uchun turli xil kategoriyalaridan foydalanadilar: "to'g'ridan-to'g'ri tushunish" va "yuqori darajali tushunish" "Berilgan matnni to'g'ridan-to'g'ri tushunish; bu eng asosiy tipdir" (Berns 1999). Yuqori darajadagi o'qib tushunish matnni tushunishda tom ma'nodan tashqariga chiqiladi. Yuqori darajadagi o'qib tushunish quyidagilarni o'z ichiga oladi: "izohlab o'qish", "tanqidiy o'qish", "ijodiy o'qish". "tarjimaviy o'qish - bu satrlar orasidagi o'qish yoki xulosalar chiqarish demakdir Bunda talabalar o'zlari uchun berilgan ma'lumotlarni birlashtirish orqali xulosa chiqaradilar.

Aytaylik, ingliz tilini chet tili sifatida o'rganuvchi (EFL) talabalarning oliy o'quv yurtlaridagi o'qish amaliyoti yoki adabiyot darslarida talabalarga berilayotgan hikoya va romanlarni ikki hil turdagi guruhlarda (an'anaviy va eksperimental guruhlar) o'qitilishi va natijalar bilan tanishsak va buni amalda sinasak, berilgan yozuvli matnni o'qib tushunishda neyrolingvistika qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin. Eksperimental guruh ishtirokchilari neyrolingvistik dasturlashdagi ta'kidlab o'tilgan texnikalarning har biri bilan bittadan tanishadilar. Ularga qanday qilib maqsad qo'yish, nima qilish kerakligi haqida yo'l-yo'riq beriladi, ya'ni matnni o'rganish uslublari - his-tuyg'ularning tillarni o'rganishdagi o'rni va his-tuyg'ularni qo'llash orqali o'rganishni osonlashtiruvchi turli strategiyalar. Har bir texnikaning taqdimoti tanlangan matnni o'qish va matndan keyingi savollarga javob berish bilan mustahkamlab boriladi. Endi ishtirokchilar o'zlarining hissiy uslublarni bilgan holda, matnni o'qishlari so'ralganda va topshiriqlarni bajarish jarayonida o'z uslublardan foydalanishga harakat qiladilar.

Katta ehtimol bilan vizual o'rganuvchilar matnni tushunishda quyidagi ko'rgazmali qo'llanmalardan foydalanishadi: a) matndagi kerakli joylarni yorqin tarzda belgilab borish; b) hikoya yoki romandagi berilgan ko'rgazmali ma'lumotlar (rasmlar, grafiklar)ni ko'zdan kechirish; c) qalin qora harflarda

so'zlarni belgilab olish; d) kursiv shakllar; e) sarlavhalarga alohida e'tibor qaratish va boshqalar.

Eshitish qobiliyati kuchli talabalar esa quyidagi strategiyalarni qo'llashlari mumkin: a) matnni o'zi ovoz chiqarib o'qishi; b) tanlangan hikoya yoki romanni audio variantini tinglashi; c) qo'lidagi materialni o'qish paytida fonda o'zining sevimli musiqasidan foydalanishi.

Keying turdagi o'rganuvchilar ya'ni kinestetik talabalar hikoya yoki romanni o'qish jarayonida qo'llarini harakatga keltirishi, o'zi muhim deb hisoblagan ma'lumotlarni yon daftariga yozib borishi, shuningdek, agar ular hoxlasa, ularga o'zlarini yaxshi his qilishlari uchun bir necha soniya turishga va yurishga ruxsat beriladi, yoki hatto matnni to'liq tushunishlari uchun o'zlari uchun rol o'ynashga vaqt ajratishadi.

An'anaviy guruh ishtirokchilari esa tanlangan hikoya yoki romanni o'qish jarayonida matnni o'rganishning an'anaviy usulidan foydalanadilar. Ularga inglizcha qilib aytilganda scanning va skimming o'qish usullari o'rgatiladi.

Va nihoyat ikkala guruhga ham belgilangan muddatdan so'ng o'zlari o'qib tugatgan hikoya va roman yuzasidan test savollari taqdim etiladi.. Ikkala guruh ham matnni o'qib tushunishga doir tuzilgan aynan bir hil test topshirishadi, keyin natijalar tahlil qilinadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ingliz tilini chet tili sifatida o'rganuvchi talabalarning o'qish uchun berilgan materiallarini o'qib tushunishda faqat an'anaviy matnni o'qish strategiyalarda foydalanishi yetarli emas deb hisoblanib, neyrolingvistika bu joyda har bir talabaning o'z yondashuviga asoslangan stragiyalardan foydalanishni tavsiya qiladi. Va natijada berilgan matnni to'liq tushunishda va uni to'laligicha qamrab olishda inson hissiyotlari va o'rganish uslublari katta yordam bergan holda juda yaxshi natijalarga erishiladi. Bu nafaqat ingliz tilini chet tili sifatida o'rganuvchi talabalarning o'qish qobiliyatiga nisbatan, balki boshqa til ko'nikmalariga nisbatan ham ishlatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Arivuchel Van, K. & Lakahmi, K." O'qishni tushunish tizimi - ko'rib chiqish" Hindistonlik J. Sci. Res. (2017)
2. Beyker, J. & Rinvoluceri, M. "Neyro-lingvistik dasturlash." Ingliz tilini professional o'qitish, 37, 4-6 (2005).
3. RAND o'qishni o'rganish guruhi. (2002). Tushunish uchun o'qish: o'qishni tushunish bo'yicha ilmiy-tadqiqot dasturi. Santa Monika, Kaliforniya: RAND ta'limi. 2017-yil 18-dekabrda http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf
4. Tosey, P. va Mathison, J. (2003). Neyro-lingvistik dasturlash: Uning rasmiy ta'limda o'rganish va o'qitish uchun potentsiali.

Technische

München

Universität